

ANEXOS

Apéndice A y Apéndice B

Material suplementario del artículo:

MIMAPA: mediación artística, participación y andamiaje para el ABP en contextos vulnerables

Autores

Richard Javier Solarte Rivera

DOI del material suplementario: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21206457>

Licencia: Creative Commons CC-BY-SA 4.0

Contenido:

Apéndice A. Prompt de macrodiseño para la planeación docente

Apéndice B. Sistema de tres prompts secuenciales (B1, B2, B3)

Contenido

Apéndices A y B – Descripción	4
Nota introductoria	4
Variables de entrada.....	5
Formulario de perfil del grupo (P1-P8)	5
Texto del prompt — ingresar en el sistema de IA generativa	7
ROL Y PROPÓSITO.....	7
DATOS DE LA UNIDAD	7
INSTRUCCIÓN DE AJUSTE AUTOMÁTICO POR PERFIL.....	7
TAREAS.....	8
Tarea 1 — Desglose conceptual	8
Tarea 2 — Organización didáctica	8
Tarea 3 — Andamiajes necesarios para la complejidad	8
Tarea 4 — Alternativas para el docente	8
Tarea 5 — Mapa de navegación	8
Tarea 6 — Definición de [FUENTE_PRINCIPAL] y [FUENTES_COMPLEMENTARIAS].....	9
Tarea 7 — Núcleo conceptual de Guía 1	11
Tarea 8 — Gama de preguntas de investigación iniciales.....	12
Tarea 9 — Bibliografía creativa para Guía 2	12
Tarea 10 — Banco de símbolos disciplinares	13
Restricciones obligatorias del Apéndice A.....	14
Verificación antes de entregar al docente	14
[TEMA], [GRADO], contexto	15
Pregunta motriz (para contextualización transversal)	15
[NUCLEO_CONCEPTUAL] (Tarea 7)	15
[FUENTE_PRINCIPAL] (Tarea 6).....	16
[FUENTES_COMPLEMENTARIAS] (Tarea 6).....	16
[GAMA_PREGUNTAS_INV] (Tarea 8).....	17
[BIBLIOGRAFIA_CREATIVA] — Cuerpo 2 — ejemplo de triple modelado Cb2 (Tarea 9).....	18
Flujo de uso y articulación	19
Nota introductoria.....	20
Variables de entrada.....	20
Texto del prompt B1 — ingresar en el sistema de IA generativa	21
ROL Y MARCO CONCEPTUAL	21
DATOS DE LA GUÍA.....	22

ESTRUCTURA DE LA GUÍA 1	22
INSTRUMENTO METACOGNITIVO INICIAL	24
CIERRE DE GUÍA 1 (prefiguración de Guía 2, sin instalación)	24
DIMENSIÓN DOCENTE (sección final, fuera del cuerpo de la guía del estudiante) ..	24
Restricciones obligatorias de B1	25
Verificación final antes de entregar	25
Nota introductoria.....	27
Variables de entrada.....	27
Texto del prompt B2 — ingresar en el sistema de IA generativa	28
ROL Y MARCO CONCEPTUAL	28
DATOS DE LA GUÍA.....	28
APERTURA DE GUÍA 2 — Recuperación de Guía 1	29
MOMENTO C-BIS — Disposición creativa.....	29
MOMENTO D — Decisiones de producción	30
MOMENTO E — Producción	31
DIMENSIÓN DOCENTE DE GUÍA 2	32
Restricciones obligatorias de B2	33
Verificación final antes de entregar	33
Nota introductoria.....	35
Variables de entrada.....	35
Texto del prompt B3 — ingresar en el sistema de IA generativa	36
ROL Y MARCO CONCEPTUAL	36
DATOS DE LA GUÍA.....	36
APERTURA DE GUÍA 3 — Recuperación de Guía 2	36
F1. Socialización ante la audiencia	37
F2. Reflexión y cierre del ciclo autorregulatorio	37
F3. Proyección	38
RÚBRICA INTEGRADA DE CINCO CRITERIOS	38
DIMENSIÓN DOCENTE DE GUÍA 3	39
Restricciones obligatorias de B3	39
Verificación final antes de entregar	40
Flujo de variables entre los tres prompts	41
Ejemplo sintético de articulación	41
Notas finales	42

MIMAPA

Metodología Integral de Mediación Artística, Participación y Andamiaje

Apéndices A y B – Descripción

Este material suplementario acompaña al artículo "MIMAPA: mediación artística, participación y andamiaje para el ABP en contextos vulnerables". Incluye dos apéndices funcionales:

Apéndice A — Prompt de macrodiseño: recibe variables de contexto (tema, grado, área, duración, complejidad) y produce el mapa de decisiones pedagógicas que articula las tres guías siguientes.

Apéndice B — Sistema de tres prompts secuenciales (B1, B2, B3): cada prompt genera una guía de aprendizaje para el estudiante (Aprender y entender; Disponerse a crear y producir; Socializar y cerrar), transfiriendo variables de un prompt al siguiente para mantener la coherencia del ciclo ABP.

Elaborado por R. J. Solarte Rivera. El uso de estos prompts con sistemas de IA generativa debe ser siempre mediado por el juicio profesional del docente, quien conserva la responsabilidad pedagógica final.

Apéndice A — Prompt de Macrodiseño

Apéndice del artículo MIMAPA — prompt que produce las variables arquitectónicas que B1, B2 y B3 necesitan

Nota introductoria

Este prompt es el paso cero del proceso MIMAPA. No genera una guía para el estudiante: genera el mapa de decisiones pedagógicas que el docente necesita antes de ejecutar el Apéndice B. Debe ejecutarse una vez por unidad temática.

Articulación con el Apéndice B: su salida define las variables que se copian directamente en el Apéndice B, que contiene los tres prompts secuenciales B1, B2 y B3 de la guía ABP MIMAPA. Las variables [FUENTE_PRINCIPAL], [FUENTES_COMPLEMENTARIAS], [NUCLEO_CONCEPTUAL] y [GAMA_PREGUNTAS_INV] son utilizadas por B1. La variable [BIBLIOGRAFIA_CREATIVA] es utilizada por B2. [ESTRUCTURA_EJES] y [COMPLEJIDAD] son utilizadas por B1, B2 y B3.

La variable [ESTRUCTURA_EJES] es la decisión más determinante: define si los conceptos se trabajarán como ejes paralelos (Separados), como un único desarrollo analítico

integrado (Integrado) o como combinación (Mixto). Esta decisión afecta la arquitectura de toda la cadena.

Advertencia crítica: Si [COMPLEJIDAD]=Alta Y [ESTRUCTURA_EJES]=Separados, esta combinación puede fragmentar el aprendizaje. La IA debe señalar el riesgo al docente y ofrecer la versión Mixta como alternativa antes de generar el plan.

Variables de entrada

Tabla A1. Variables de entrada del Apéndice A

Variable	Descripción	Ejemplo
[TEMA]	Tema disciplinar central de la unidad	<i>La célula como sistema complejo</i>
[GRADO]	Grado o rango de grados	<i>7°-9° multigrado</i>
[ÁREA]	Asignatura o área	<i>Ciencias naturales</i>
[CIUDAD/REGIÓN]	Para contextualización local de la fuente de interés	<i>Manizales, Caldas</i>
[DURACIÓN_TOTAL]	Semanas o clases totales de la unidad (suma de las tres guías)	<i>6 semanas (G1=2 / G2=3 / G3=1)</i>
[TIPO_SECUENCIA]	Tipo de combinación: secuencia ABP completa (B1+B2+B3) / disciplinar+ABP (guía disciplinar previa + B1+B2+B3) / solo-ABP sin guía disciplinar previa	<i>disciplinar+ABP</i>
[COMPLEJIDAD]	Baja / Media / Alta — a criterio del docente según grado y tema	<i>Alta</i>
[ESTRUCTURA_EJES]	Separados / Integrado / Mixto	<i>Integrado</i>
Perfil P1-P8	Formulario estructurado del grupo	<i>Ver tabla siguiente</i>

Formulario de perfil del grupo (P1-P8)

Todas las preguntas se responden SÍ/NO. El docente completa antes de ejecutar el prompt.

Tabla A2. Formulario de perfil del grupo (P1-P8)

ID	Pregunta	Efecto si aplica
P1	¿Hay estudiantes con rezago lector severo (dificultad para decodificar textos de más de 200 palabras)?	<i>SÍ → reduce densidad textual 30%, más viñetas e íconos</i>
P2	¿Hay estudiantes en extraedad superior a 2 años?	<i>SÍ → ejemplos y audiencias cercanas a intereses juveniles</i>

ID	Pregunta	Efecto si aplica
P3	¿El grupo es multigrado (más de un grado en el mismo aula)?	<i>SÍ → activa andamiaje diferenciado por nivel</i>
P4	¿El grupo tiene acceso a internet estable durante la clase?	<i>NO → activa todas las restricciones sin internet</i>
P5	¿Hay al menos un dispositivo por cada 3 estudiantes?	<i>NO → producto viable solo con papel y lápiz</i>
P6	¿Hay estudiantes en privación de libertad?	<i>SÍ → elimina referencias a entornos abiertos, salidas y turismo</i>
P7	¿Hay estudiantes con diagnóstico de TDAH o dificultades de atención?	<i>SÍ → fragmenta instrucciones en pasos de ≤ 2 líneas</i>
P8	¿El grupo tiene experiencias previas de éxito en proyectos artísticos?	<i>NO → refuerza andamiaje de identidad académica desde Guía 1</i>

Texto del prompt — ingresar en el sistema de IA generativa

Instrucción global: Este prompt produce un documento de planeación para el docente, NO una guía para estudiantes. Su salida alimenta el Apéndice B (prompts B1, B2, B3). Extensión total esperada: 900-1400 palabras.

ROL Y PROPÓSITO

Eres un experto en diseño curricular adaptativo para poblaciones en situación de vulnerabilidad educativa. Tu tarea NO es generar una guía para el estudiante. Tu tarea es generar un documento de planeación pedagógica que el docente usará para definir sus decisiones antes de ejecutar el Apéndice B.

El sistema MIMAPA opera mediante tres guías ABP secuenciales (B1, B2, B3), que pueden articularse opcionalmente con una guía disciplinar previa de modelo Escuela Nueva. Debes producir las variables que esos prompts requieren para funcionar coherentemente.

DATOS DE LA UNIDAD

Tema: [TEMA] | Grado: [GRADO] | Área: [ÁREA] | Duración total: [DURACIÓN_TOTAL]

Ciudad/región: [CIUDAD/REGIÓN]

Complejidad: [COMPLEJIDAD] | Estructura de ejes: [ESTRUCTURA_EJES]

Perfil del grupo: P1=[SÍ/NO], P2=[SÍ/NO], P3=[SÍ/NO], P4=[SÍ/NO], P5=[SÍ/NO], P6=[SÍ/NO], P7=[SÍ/NO], P8=[SÍ/NO]

INSTRUCCIÓN DE AJUSTE AUTOMÁTICO POR PERFIL

- Si P1=SÍ: reduce densidad textual 30%, usa más viñetas e íconos en todo el plan.
- Si P4=NO o P5=NO: activa todas las restricciones de recursos sin internet en las tres guías.
- Si P6=SÍ: elimina referencias a entornos abiertos, movilidad o turismo.
- Si P7=SÍ: fragmenta instrucciones en pasos de máx. 2 líneas.
- Si P8=NO: refuerza andamiaje de identidad académica desde Guía 1.

Alerta previa: Si COMPLEJIDAD=Alta Y ESTRUCTURA_EJES=Separados, esta combinación puede fragmentar el aprendizaje. Señálalo al docente y ofrece la versión Mixta como alternativa antes de generar el plan.

TAREAS

Tarea 1 — Desglose conceptual

- Si Separados: lista 3 ejes con peso relativo, pregunta guía por eje y dificultad esperada.
- Si Integrado: define el concepto organizador único, 2-3 subpreguntas que despliegan la complejidad sin fragmentarla, y explicita cómo se teje el conocimiento desde el inicio.
- Si Mixto: especifica qué conceptos van en eje separado y cuáles en el eje integrado.

Tarea 2 — Organización didáctica

- Si Separados: orden de ejes y articulación.
- Si Integrado: secuencia en espiral de 3-4 actividades con los conceptos nucleares activados simultáneamente en cada una.

Tarea 3 — Andamiajes necesarios para la complejidad

Obligatorio si COMPLEJIDAD=Alta o ESTRUCTURA_EJES=Integrado. Especificar: tipo (visual/narrativo/procedural), fase de introducción (G1, G2 o G3), momento de retiro progresivo.

Tarea 4 — Alternativas para el docente

Dos opciones por cada decisión mayor: pregunta de partida para Guía 1, tipología principal esperada en Guía 2, nivel de profundidad.

Tarea 5 — Mapa de navegación

Tabla semanal actualizada para TRES guías secuenciales:

Tabla A3. Mapa de navegación semanal (Tarea 5)

Semana	Guía (B1/B2/B3)	Momento / Acciones	Concepto en foco	Andamiaje activo	Variables que transferir al siguiente prompt
1-2	B1 (Guía 1)	A (entrada), B (orientación), C (indagación)	Núcleo conceptual según FUENTE_PRINCIPAL	Fuente principal + cuadro + gama preguntas	SINTESIS_ESTUDIANTES ANTE_G1 + REGISTROS_METACOGNITIVOS_INICIALES
3-5	B2 (Guía 2)	C-bis (disposición creativa), D (decisiones), E (producción)	Los tres ejes integrados en el producto artístico	Bibliografía creativa + banco de símbolos + andamiaje por tipología	PRODUCTO_G2 + AUDIENCIA_ELEGIDA + FORMA_SOCIALIZACION

Semana	Guía (B1/B2/B3)	Momento / Acciones	Concepto en foco	Andamiaje activo	Variables que transferir al siguiente prompt
6	B3 (Guía 3)	F (socialización, reflexión, proyección)	Síntesis integrada y metacognición	Rúbrica integrada 5 criterios + reflexión por patrones	Cierre del ciclo

Tarea 6 — Definición de [FUENTE_PRINCIPAL] y [FUENTES_COMPLEMENTARIAS]

Esta tarea produce DOS variables complementarias. La primera ancla Guía 1. La segunda alimenta el cuadro de fuentes complementarias de Guía 1 y queda disponible como rutas de profundización.

Fundamento teórico

La propuesta se sustenta en el modelo de desarrollo del interés de Hidi y Renninger (2006), según el cual el interés se desarrolla en cuatro fases: situacional disparado, situacional mantenido, individual emergente, individual bien desarrollado. Las dos primeras fases son afectivo-externas: dependen de condiciones del entorno pedagógico. Chen et al. (2024) confirman con evidencia empírica que la presencia de fuentes de interés diferenciadas — actividad práctica, utilidad, interacción social, elección— incrementa el compromiso en las tres dimensiones de la participación. Guía 1 abre por esta dimensión, y la fuente de interés opera como eje de despliegue conceptual, no como ilustración.

Instrucción 1: catálogo obligatorio de 4 fuentes

Trabajarás con las cuatro fuentes del catálogo, todas con descriptor operativo fijo:

- Actividad práctica: el aprendizaje ocurre haciendo, construyendo o experimentando con materiales del entorno.
- Utilidad/Relevancia: conexión con decisiones reales de la vida cotidiana o metas del estudiante.
- Interacción social: involucra personas reales del entorno, conflictos o comunidades.
- Elección: el estudiante tiene agencia real sobre qué aspecto del tema explorar.

Instrucción 2: selecciona UNA fuente como principal

De las cuatro, selecciona la más pertinente para el perfil declarado como FUENTE_PRINCIPAL según estos criterios:

- Si P1=SÍ o P8=NO: priorizar Actividad práctica (activa con menor demanda lectora y mayor referencia corporal).

- Si P6=SÍ (privación de libertad): priorizar Utilidad/Relevancia o Actividad práctica; evitar Interacción social si exige salida al entorno.
- Si el tema tiene relevancia urgente para salud familiar: priorizar Utilidad/Relevancia.
- Si el perfil tiene historia de comunidad organizada: priorizar Interacción social.
- Si el grupo ya tiene autonomía investigativa consolidada: priorizar Elección.

La FUENTE_PRINCIPAL es la más pertinente al perfil y a la urgencia del tema, no necesariamente la más creativa o espectacular.

Instrucción 3: desarrollo completo de la FUENTE_PRINCIPAL

Para la fuente seleccionada como principal, genera los siguientes elementos con el nivel de detalle requerido para que B1 la utilice directamente:

- a. Descriptor operativo (la definición fija del catálogo).
- b. Historia-situación concreta en [CIUDAD/REGIÓN] (120-180 palabras): narración del fenómeno con rigor conceptual, donde aparezca el problema y donde los conceptos centrales [EJE 1, 2, 3] se hagan necesarios para comprender lo que ocurre. NO es ambientación: es el problema real.
- c. Matiz de relevancia explícito: local / nacional / salud familiar / tecnológica.
- d. Pista de investigación: pregunta o actividad de entrada que abre el tema al estudiante.
- e. Tipo de activación del texto evocador: experimento / historia local / decisión / elección abierta, según la fuente.

Instrucción 4: las TRES fuentes restantes como FUENTES_COMPLEMENTARIAS

Para cada una de las tres fuentes no seleccionadas como principal, produce una versión más breve (suficiente para el cuadro de Guía 1, no para el despliegue conceptual completo):

- a. Descriptor operativo (del catálogo).
- b. Ejemplo concreto relacionado con [TEMA] en [CIUDAD/REGIÓN] (60-90 palabras).
- c. Matiz de relevancia.
- d. Pista de investigación.

Instrucción 5: DIVERSIDAD TEMÁTICA OBLIGATORIA

Las cuatro fuentes (1 principal + 3 complementarias) NO pueden pertenecer todas al mismo sector o temática. La IA debe buscar activamente situaciones, problemas o novedades relevantes de contextos DISTINTOS relacionados con [TEMA]. Regla: como máximo 1 de las 4 puede provenir del mismo sector (p. ej. agricultura). Las otras 3 deben explorar otros ámbitos donde [TEMA] sea pertinente.

Ámbitos a explorar (seleccionar los más pertinentes para el tema): salud humana y medicina / tecnología e industria / medio ambiente y ecología / vida cotidiana y hogar / comunidad y territorio / alimentación y producción / arte y expresión / ciencia y curiosidad.

Indicadores de calidad didáctica — cumplir todos

- Autenticidad científica: mecanismos reales y verificables, sin simplificaciones que generen errores.
- Conectividad de los ejes: en la FUENTE_PRINCIPAL, los tres ejes conceptuales aparecen naturalmente al explicar el fenómeno.
- Diversidad de relevancia: cada fuente tiene un matiz distinto y explícito.
- Agencia y motivación: la fuente de Elección permite decisión real del estudiante, no solo temática.
- Accesibilidad multigrado: todos los ejemplos son observables con materiales locales sin internet.
- Potencial artístico-académico: cada ejemplo puede representarse en maqueta, historia, collage o performance sin requerir tecnología.

Formato de salida de Tarea 6

Dos bloques claramente separados:

[FUENTE_PRINCIPAL] = {Fuente seleccionada (nombre técnico) / Descriptor operativo / Historia-situación 120-180 palabras / Matiz / Pista / Tipo de activación}

[FUENTES_COMPLEMENTARIAS] = {Fuente 2: descriptor + ejemplo 60-90 palabras + matiz + pista / Fuente 3: idem / Fuente 4: idem}

Tarea 7 — Núcleo conceptual de Guía 1

Define los conceptos centrales que el desarrollo argumentativo de Guía 1 debe cubrir, con el nivel de rigor disciplinar que corresponde al [GRADO] y al [ÁREA]. La Tarea 7 garantiza que la Guía 1 preserve rigor pleno a pesar de no operar expositivamente.

Salida esperada

[NUCLEO_CONCEPTUAL] = {

- CONCEPTOS: lista de 3-6 conceptos centrales con definición operativa de una línea cada uno, a nivel apropiado al grado.
- RELACIONES: 2-4 relaciones clave entre esos conceptos (A causa B / A regula B / A y B son interdependientes / A hace posible B).
- NIVEL DE RIGOR: explicitación de qué mecanismos deben nombrarse correctamente y qué simplificaciones están permitidas sin incurrir en error conceptual.
- ORDEN DE APARICIÓN SUGERIDO EN A3: secuencia en la que los conceptos se activan en el despliegue argumentativo anclado a la FUENTE_PRINCIPAL, organizada por el problema de la fuente, no por el temario.

}

Tarea 8 — Gama de preguntas de investigación iniciales

Produce entre 5 y 8 preguntas de investigación que el estudiante pueda seleccionar **en la acción B3 de la Guía 1 (Momento B, prompt B1)**, adaptar o usar como referencia para formular la propia. Las preguntas deben cumplir los criterios declarados en B1 para una buena pregunta de investigación.

Criterios de construcción

- No se responde con sí/no.
- Conecta al menos dos conceptos del [NUCLEO_CONCEPTUAL].
- Tiene al menos una forma posible de ser investigada con los recursos del perfil declarado.
- Si P4=NO: la pregunta se puede investigar con personas, libros, observación o experiencia directa (sin internet).
- Al menos UNA pregunta debe conectar directamente con la FUENTE_PRINCIPAL.
- Al menos UNA pregunta debe conectar con cada una de las FUENTES_COMPLEMENTARIAS (tres preguntas adicionales), para que el estudiante pueda tomar rutas alternativas.
- Diversidad de tipos: al menos una pregunta de mecanismo («¿cómo funciona...?»), una de causa («¿por qué ocurre...?»), una de relación («¿qué relación hay entre...?»), una aplicada («¿qué pasa cuando...?»).

Formato de salida

[GAMA_PREGUNTAS_INV] = lista numerada de 5-8 preguntas, cada una con: (a) texto de la pregunta, (b) conexión indicada (FUENTE_PRINCIPAL o FUENTE_COMPLEMENTARIA n), (c) tipo de pregunta (mecanismo / causa / relación / aplicada).

Tarea 9 — Bibliografía creativa para Guía 2

Produce dos cuerpos de referentes que Guía 2 necesita. El primero sostiene el andamiaje creativo por tipología (Momento E). El segundo sostiene el Momento C-bis de Disposición creativa, especialmente Cb1 y Cb2.

Cuerpo 1: Criterios de calidad artística y didáctica de la creación por tipología

Para cada tipología (Narrativa, Visual, Performativa), proporciona 2-3 criterios técnicos y estéticos que un producto bien logrado cumple, adaptados a la complejidad apropiada para [GRADO]. Referentes recomendados: Holguín-Cabrera (2025) sobre aprender con artes; Rinne et al. (2011) sobre mecanismos de retención por integración artística; Hardiman et al. (2014) sobre eficacia en poblaciones con bajo rendimiento.

Ejemplos de criterios por tipología:

- Narrativa: **en narrativas de ficción, el conflicto está claro y el desenlace responde la pregunta motriz; en narrativas de no ficción (crónica, testimonio, reportaje), la tesis o argumento está claro y los casos concretos la sostienen / en ambos tipos, los**

conceptos disciplinares aparecen integrados en la narración, no como paréntesis expositivos / la estructura es reconocible para la audiencia.

- Visual: hay jerarquía visible (título, zonas, énfasis) / los símbolos son legibles para la audiencia sin explicación externa / las relaciones entre elementos son explícitas (flechas, conectores, proximidad significativa).
- Performativa: hay gancho de apertura / el cuerpo y la voz son parte del mensaje / el cierre nombra a la audiencia.

Cuerpo 2: Archivo de historias de disposición creativa

Produce un archivo breve de casos modelados de estudiantes anteriores que el docente puede movilizar en el Momento C-bis (Cb1 y Cb2 de Guía 2). Dos categorías:

- Cb1 — Historias del entender al comunicar: 3-4 micro-relatos domésticos (60-90 palabras cada uno) de estudiantes que comprendieron algo de un tema cualquiera y decidieron contárselo a una persona concreta (abuela, hermano menor, vecino, amigo). Cada historia incluye: qué entendió, a quién decidió contárselo, cómo lo hizo, qué cambió en la persona. Tono: doméstico, creíble, no espectacular.
- Cb2 — Triple modelado sobre un concepto: elige UN concepto central del tema que anclará Guía 2 (uno de los ejes) y produce tres micro-casos (80-100 palabras cada uno) de cómo tres estudiantes anteriores —uno por tipología— tomaron decisiones creativas que los hicieron entender mejor ese concepto. Cada caso termina con la frase: «Al decidirlo, comprendió que...».

Formato de salida

[BIBLIOGRAFIA_CREATIVA] = {

- CUERPO 1 — Criterios por tipología: Narrativa (criterios) / Visual (criterios) / Performativa (criterios) + referentes académicos citados.
- CUERPO 2 — Historias de disposición creativa: Cb1 (3-4 historias) + Cb2 (concepto elegido + 3 casos, uno por tipología).

}

Tarea 10 — Banco de símbolos disciplinares

Produce 8-10 símbolos o metáforas específicos del [TEMA] que operarán como banco visual de símbolos en B1 (apoyo conceptual) y B2 (apoyo creativo por tipología). Cada símbolo consta de: concepto disciplinar (con rigor) + metáfora accesible + aplicación por tipología (qué se dibuja en visual, qué se dice oralmente en performativa, qué analogía se narra en narrativa).

Formato: tabla de tres columnas (Concepto / Metáfora / Aplicación por tipología).

[BANCO_SIMBOLOS] = tabla completa.

Restricciones obligatorias del Apéndice A

- R1.** La salida NO es una guía para el estudiante. Es un documento de planeación para el docente.
- R2.** Las alternativas propuestas deben ser viables para el [PERFIL] declarado.
- R3.** Si ESTRUCTURA_EJES=Integrado: el concepto organizador único debe poderse responder solo con la articulación de los ejes, no con un solo concepto.
- R4.** Las variables de salida deben usar exactamente la sintaxis de los campos de entrada del Apéndice B (B1, B2, B3).
- R5.** Si COMPLEJIDAD=Alta y ESTRUCTURA_EJES=Separados: señalar el riesgo y ofrecer la versión Mixta como alternativa.
- R6.** Extensión del plan: 900-1400 palabras.
- R7.** Tarea 6: la FUENTE_PRINCIPAL debe tener historia-situación de 120-180 palabras con rigor conceptual real; las FUENTES_COMPLEMENTARIAS ejemplos más breves (60-90 palabras).
- R8.** Tarea 6: diversidad temática obligatoria (máximo 1 de 4 fuentes del mismo sector).
- R9.** Tarea 7: el NUCLEO_CONCEPTUAL debe explicitar el nivel de rigor específico que Guía 1 debe preservar.
- R10.** Tarea 8: al menos 5 preguntas, al menos 1 conectada con la FUENTE_PRINCIPAL y al menos 3 conectadas cada una con una FUENTE_COMPLEMENTARIA.
- R11.** Tarea 9: el Cuerpo 2 (historias de disposición creativa) incluye 3-4 historias Cb1 y un triple modelado Cb2 sobre UN solo concepto. Las historias son domésticas, no ejemplares espectaculares.
- R12.** Tarea 10: el banco de símbolos opera simultáneamente en B1 (apoyo conceptual para A3) y B2 (apoyo creativo por tipología para D3 y E1).

Verificación antes de entregar al docente

- ¿La pregunta que ancla la FUENTE_PRINCIPAL conecta con la vida real del estudiante en [CIUDAD/REGIÓN]?
- ¿Los andamiajes propuestos son ejecutables con los recursos del [PERFIL] declarado?
- ¿El docente sabe qué variables llevar a B1, qué variables a B2 y qué variables a B3?
- Si [ESTRUCTURA_EJES]=Integrado: ¿la secuencia en espiral evita que un concepto aparezca solo en una actividad?
- ¿Al menos una alternativa de producto en Guía 2 es viable sin internet (si P4=NO)?
- ¿El mapa de navegación especifica en qué semana se ejecuta cada prompt (B, B1, B2, B3)?
- ¿El formulario de perfil P1-P8 fue completado antes de ejecutar el prompt?

- ¿La Tarea 6 generó UNA fuente principal con desarrollo completo (120-180 palabras) y TRES fuentes complementarias con ejemplos breves?
- ¿Cada fuente tiene un matiz de relevancia distinto y explícito (local / nacional / salud familiar / tecnológica)?
- ¿Las 4 fuentes representan al menos 3 ámbitos distintos (diversidad temática)?
- ¿La Tarea 7 produjo NUCLEO_CONCEPTUAL con conceptos, relaciones, nivel de rigor y orden de aparición?
- ¿La Tarea 8 produjo al menos 5 preguntas con las conexiones a fuentes explicitadas?
- ¿La Tarea 9 produjo el Cuerpo 1 (criterios por tipología) y el Cuerpo 2 (historias Cb1 + triple modelado Cb2)?
- ¿La Tarea 10 produjo el banco de símbolos con 8-10 entradas y aplicación por tipología?
- ¿Los 6 indicadores de calidad didáctica de la Tarea 6 fueron verificados por la IA antes de entregar?

Si alguna respuesta es NO: Ajusta el plan antes de pasar **al Apéndice B**.

EJEMPLO DE SALIDA DEL APÉNDICE A

Para ilustrar la estructura esperada, se presenta a continuación un ejemplo sintético de las variables que el Apéndice A produce para un caso concreto: tema «La célula como sistema complejo», grado 7°-9° multigrado, Manizales/Caldas, ESTRUCTURA_EJES=Integrado, COMPLEJIDAD=Alta. Este ejemplo NO es exhaustivo: ilustra el formato de las salidas clave para que el docente verifique la coherencia con los prompts B1, B2, B3.

[TEMA], [GRADO], contexto

Tema: La célula como sistema complejo donde estructura, intercambio e información coexisten e interactúan. Grado: 7°-9° multigrado. Área: Ciencias naturales. Ciudad/región: Manizales rural, Caldas. Duración total: 6 semanas. Complejidad: Alta. Estructura de ejes: Integrado. Perfil: P1=NO, P3=SÍ, P4=NO, P5=NO, P8=SÍ. Otros NO.

Pregunta motriz (para contextualización transversal)

¿Por qué una falla invisible en una célula puede arruinar la cosecha de una familia en el Eje Cafetero?

[NUCLEO_CONCEPTUAL] (Tarea 7)

CONCEPTOS (3 ejes integrados): (1) Estructura celular — pared celular como barrera física y morfológica / (2) Intercambio membrana — permeabilidad selectiva que regula entrada y

salida / (3) Información genética — ADN como instrucciones que producen las proteínas que mantienen estructura e intercambio.

RELACIONES: ADN → produce proteínas → que forman pared y membrana / Estructura y membrana regulan qué información del entorno llega a la célula / El daño en una de las tres dimensiones repercute en las otras dos.

NIVEL DE RIGOR: nombrar correctamente pared celular, membrana plasmática, ADN, proteínas. Simplificaciones permitidas: la analogía de «portera» para membrana selectiva es aceptable si se aclara que la selectividad depende de tamaño/carga y no de voluntad; la analogía de «libro de recetas» para ADN es aceptable si se aclara que las recetas se leen mediante ARNm.

ORDEN DE APARICIÓN EN A3: pared celular (por qué la hoja se rinde primero desde afuera) → membrana (cómo la planta pierde el control del intercambio) → ADN (cómo la variedad genética explica por qué algunas plantas resisten).

[FUENTE_PRINCIPAL] (Tarea 6)

Fuente seleccionada: Utilidad/Relevancia (priorizada porque P8=SÍ exige identidad académica reforzada y el tema tiene relevancia directa para economía familiar en el Eje Cafetero).

Descriptor operativo: Conexión con decisiones reales de la vida cotidiana o metas del estudiante.

Historia-situación (148 palabras): En la finca de Doña Esperanza, en Chinchiná, las matas de café que hace dos años daban buena cosecha empezaron a llenarse de manchas amarillas. Algunas plantas resistieron, pero la mayoría perdió las hojas y con ellas la cosecha del año. El culpable es un hongo diminuto —la roya— que ataca primero la pared de las células de la hoja, las deja expuestas, y hace que la membrana ya no pueda controlar qué entra y qué sale. La hoja, sin ese control, se seca desde adentro. Lo curioso es que, en la misma finca, una variedad de café llamada Castillo apenas se enfermó: su ADN produce una proteína que refuerza la pared celular y cierra el paso al hongo. Entender qué pasa en esas células es, literalmente, entender de qué depende que una familia cafetera tenga cosecha o no.

Matiz de relevancia: local + salud económica familiar.

Pista de investigación: ¿Por qué dos matas de café sembradas juntas responden distinto al mismo hongo?

Tipo de activación: historia local con problema real del territorio.

[FUENTES_COMPLEMENTARIAS] (Tarea 6)

Fuente 2 — Actividad práctica

Descriptor: el aprendizaje ocurre haciendo, construyendo o experimentando con materiales del entorno.

Ejemplo (80 palabras): Cuando dejas una zanahoria fuera del refrigerador se arruga porque sus células pierden agua: la membrana ya no puede retenerla. Puedes simular esto con una papa cortada: una mitad en agua con sal, otra en agua sola. Observa qué pasa en 20 minutos. Lo que le ocurre a la papa es lo mismo que le ocurre a tus dedos después de mucho tiempo en la piscina: las células intercambian agua con el entorno según qué esté más concentrado afuera o adentro.

Matiz: vida cotidiana / práctica doméstica.

Pista: ¿Qué le pasó a la célula de la papa? ¿Por qué una mitad quedó más firme que la otra?

Fuente 3 — Interacción social

Descriptor: involucra personas reales del entorno, conflictos o comunidades.

Ejemplo (85 palabras): En varias comunidades rurales de Caldas, el agua que llega a las casas puede estar contaminada con metales pesados o residuos de agroquímicos. Las células del riñón son las primeras en intentar filtrar esas sustancias, pero si la concentración es muy alta, sus membranas fallan y las células mueren. Esto provoca enfermedades renales en niños y adultos. Entender esta cadena explica por qué los promotores comunitarios de salud insisten en hervir el agua y en hacerse controles médicos.

Matiz: salud familiar / territorio.

Pista: ¿Qué le preguntarías a un promotor de salud del municipio sobre cómo el agua afecta las células del cuerpo?

Fuente 4 — Elección

Descriptor: el estudiante tiene agencia real sobre qué aspecto del tema explorar.

Ejemplo (75 palabras): El mundo celular está presente en muchas actividades humanas diferentes. Puedes elegir investigar cómo las células de la levadura fermentan para producir pan o chicha. O cómo las células de los músculos se adaptan al entrenamiento. O cómo las células de los corales se dañan por el cambio climático. O cómo las células de la piel se regeneran tras una herida.

Matiz: ciencia aplicada / elección del estudiante.

Pista: ¿Cuál de estas situaciones te genera más curiosidad? ¿Por qué esa y no las otras?

[GAMA_PREGUNTAS_INV] (Tarea 8)

1. ¿Por qué dos matas de café sembradas juntas responden distinto al mismo hongo? — Conexión: FUENTE_PRINCIPAL — Tipo: causa.
2. ¿Cómo logra la membrana celular decidir qué entra y qué sale? — Conexión: FUENTE_COMPLEMENTARIA 2 (actividad práctica) — Tipo: mecanismo.
3. ¿Qué relación hay entre lo que tomamos (agua, alimentos) y lo que les pasa a nuestras células? — Conexión: FUENTE_COMPLEMENTARIA 3 (interacción social) — Tipo: relación.

4. ¿Cómo logra la levadura de una chicha tradicional transformar el maíz? — Conexión: FUENTE_COMPLEMENTARIA 4 (elección) — Tipo: mecanismo.
5. ¿Qué pasa en la célula cuando una persona consume algo que la daña? — Conexión: FUENTE_COMPLEMENTARIA 3 — Tipo: aplicada.
6. ¿Por qué las instrucciones del ADN pueden cambiar de una planta a otra aunque sean de la misma especie? — Conexión: FUENTE_PRINCIPAL — Tipo: causa.

[BIBLIOGRAFIA_CREATIVA] — Cuerpo 2 — ejemplo de triple modelado Cb2 (Tarea 9)

Concepto elegido para el triple modelado: Intercambio de membrana (Eje 2).

Caso Narrativo (95 palabras): Una estudiante escribió un cuento sobre una raíz de una planta de papa que debía decidir qué dejar entrar cuando el agua de riego traía residuos. En lugar de hacer que la raíz «quisiera» o «no quisiera» algo, tuvo que inventarle porteras específicas: una para el agua, otra para los nutrientes buenos, una que no sabía distinguir los agroquímicos. Al tener que escribir esa escena, comprendió que la selectividad de la membrana no es voluntad: es estructural. Las porteras no deciden; están construidas para reconocer formas y tamaños específicos.

Caso Visual (88 palabras): Un estudiante dibujó la membrana como una línea punteada con puntos de distinto tamaño. Al decidir qué tamaño darle a cada punto y qué moléculas dejar pasar por cada uno, notó que no podía representarla como una pared rígida: tenía que mostrar cómo ciertos puntos «se abrían» y otros «se cerraban» según lo que llegaba. Al tener que dibujarlo, comprendió que la membrana no es una barrera pasiva: es una estructura dinámica que responde al entorno.

Caso Performativo (92 palabras): Un estudiante preparó un monólogo donde él era una célula de la piel. Al tener que explicar, con sus propias palabras y su cuerpo, cómo decidía qué moléculas de una crema dejaba pasar y cuáles no, tuvo que buscar un gesto que mostrara «dejar entrar» sin decir «dejar entrar». Probó varias veces. Al encontrar el gesto que sentía correcto, comprendió que el intercambio de membrana es un flujo continuo y bidireccional, no una serie de decisiones individuales de apertura y cierre.

Nota final: El ejemplo ilustra el nivel de detalle y el formato. El Apéndice A, cuando se ejecuta por la IA, debe producir todas las variables con la profundidad que cada prompt B1, B2, B3 requiere para operar directamente.

MIMAPA

Metodología Integral de Mediación Artística, Participación y Andamiaje

Apéndice B — Sistema de tres prompts secuenciales

Apéndice del artículo MIMAPA — secuencia de tres prompts que genera las tres guías articuladas

Tres prompts, tres guías, una secuencia

Tabla B1. Resumen de correspondencia entre prompts y guías

Prompt	Guía que genera	Naturaleza de la actividad estudiantil
B1	Guía 1 — Aprender y entender	Momentos A, B, C: entrada al tema, orientación investigativa e indagación activa hasta la construcción de sentido.
B2	Guía 2 — Disponerse a crear y producir	Momentos C-bis, D, E: disposición creativa, decisiones de producción y ejecución del producto con andamiaje por tipología.
B3	Guía 3 — Socializar y cerrar	Momento F: socialización ante la audiencia, reflexión final por patrones y proyección.

Nota: para el detalle completo de las variables que cada prompt recibe y produce, véase la Tabla B6 (Flujo de variables entre B1, B2 y B3), al final de este apéndice.

Flujo de uso y articulación

Los tres prompts se ejecutan secuencialmente. Cada uno recibe variables de entrada y produce variables de salida que el siguiente recupera. El docente ejecuta primero el Apéndice A (planeación), luego B1, luego B2 una vez que Guía 1 ha sido implementada por el estudiante, y finalmente B3 tras la implementación de Guía 2. Una guía disciplinar de modelo Escuela Nueva (opcional) puede ejecutarse como guía autónoma previa, como base antes de B1, o intercalada entre B1 y B2 según la planeación del docente.

Importante: El Apéndice A del sistema debe ejecutarse antes que cualquiera de los prompts B1, B2 o B3. Variables como [FUENTE_PRINCIPAL], [FUENTES_COMPLEMENTARIAS], [NUCLEO_CONCEPTUAL] y [BIBLIOGRAFIA_CREATIVA] son producidas por el Apéndice A y utilizadas por B1 y B2.

PROMPT B1 — GUÍA 1 (APRENDER Y ENTENDER)

Prompt pedagógico estructurado para Guía 1

Nota introductoria

Este prompt genera la Guía 1 de la secuencia MIMAPA: una guía orientada a aprender y entender un tema mediante su activación por fuente de interés situacional, su despliegue conceptual anclado a esa fuente, y un proceso investigativo que culmina en la construcción de sentido del estudiante sobre su pregunta de investigación propia.

La Guía 1 NO solicita al estudiante decisiones sobre producto, audiencia ni forma de socialización. Esas decisiones se difieren a Guía 2 porque exigen que el estudiante ya haya entendido algo del tema y haya transitado un momento de disposición creativa. La Guía 1 cierra prefigurando —no instalando— el siguiente ciclo del proceso.

El patrón dominante es significativo (primer arco), con trabajo estratégico en el momento de indagación. El patrón resiliente opera con manifestaciones específicas en A1-A2 (ansiedad prospectiva) y en B2 (camino de desbloqueo durante la indagación).

Articulación con Apéndices A y B: Variables [FUENTE_PRINCIPAL], [FUENTES_COMPLEMENTARIAS], [NUCLEO_CONCEPTUAL], [GAMA_PREGUNTAS_INV], [ESTRUCTURA_EJES], [COMPLEJIDAD] y perfil P1-P8 provienen del Apéndice A.

Variables de entrada

Tabla B2. Variables de entrada de B1 (Guía 1)

Variable	Descripción	Origen
[TEMA]	Tema disciplinar central	Apéndice A
[GRADO]	Grado o rango	Apéndice A
[ÁREA]	Asignatura	Apéndice A
[EJE 1,2,3]	Conceptos nucleares del tema	Apéndice A
[FUENTE_PRINCIPAL]	Fuente de interés situacional principal seleccionada como ancla de Guía 1. Incluye: descriptor operativo, historia-situación concreta en [CIUDAD/REGIÓN] con rigor conceptual suficiente para anclar el despliegue, pista de investigación, matiz de	Apéndice A, Tarea 6 rediseñada

Variable	Descripción	Origen
	relevancia (local/nacional/salud familiar/tecnológica)	
[FUENTES_COMPLEMENTARIAS]	Tres fuentes adicionales del catálogo (de las cuatro: actividad práctica, utilidad, interacción social, elección), para el cuadro de Guía 1	Apéndice A, Tarea 6 rediseñada
[NUCLEO_CONCEPTUAL]	Conceptos centrales que Guía 1 debe cubrir, su relación y el nivel de rigor	Apéndice A, Tarea 7
[GAMA_PREGUNTAS_INV]	Gama de preguntas de investigación iniciales (5-8) desde las cuales el estudiante podrá seleccionar o formular la propia	Apéndice A, Tarea 8
[CIUDAD/REGIÓN]	Para contextualización local	Apéndice A
[CONTEXTO]	Perfil P1-P8	Apéndice A
[COMPLEJIDAD]	Baja / Media / Alta	Apéndice A
[ESTRUCTURA_EJES]	Separados / Integrado / Mixto	Apéndice A
[DURACIÓN_G1]	Clases/semanas previstas para Guía 1	Apéndice A
[VERSIÓN]	Completa (máx. 2500 palabras) o Compacta (máx. 1500 palabras)	Docente

Texto del prompt B1 — ingresar en el sistema de IA generativa

Instrucción global: Generar la Guía 1 del sistema MIMAPA para estudiantes. Toda la guía habla al estudiante en segunda persona (tú). NO genera instrucciones para el docente dentro del cuerpo de la guía. Las orientaciones docentes van en una sección aparte final («DIMENSIÓN DOCENTE»).

ROL Y MARCO CONCEPTUAL

Eres un experto en diseño pedagógico adaptativo para poblaciones en situación de vulnerabilidad educativa. Vas a generar la Guía 1 de la metodología MIMAPA, cuya función es aprender y entender un tema mediante activación por fuente de interés situacional. NO solicitarás al estudiante decisiones sobre producto artístico, audiencia ni forma de socialización (eso pertenece a Guía 2). Organizas la guía en torno a las siguientes tres fases internas y nueve acciones del estudiante:

- Momento A — Entrada al tema: A1 (encuentro inicial), A2 (reconocimiento de resonancia personal), A3 (exploración del horizonte del tema).

- Momento B — Orientación investigativa: B1 (contacto conceptual con el núcleo explicativo), B2 (identificación del propio ángulo de interés), B3 (formulación o selección de pregunta de investigación).
- Momento C — Indagación activa: **C1** (definición de estrategia de investigación), **C2** (indagación activa), **C3** (construcción de sentido).

Gestiona simultáneamente las tres dimensiones de la participación (cognitiva, afectiva, conductual) y los tres patrones de Circle Up (significativo dominante; estratégico en momento C; resiliente transversal).

DATOS DE LA GUÍA

Tema: [TEMA] | Grado: [GRADO] | Área: [ÁREA] | Duración: [DURACIÓN_G1] | Versión: [VERSIÓN]

Ejes: [EJE 1] / [EJE 2] / [EJE 3] | Ciudad/región: [CIUDAD/REGIÓN] | Contexto: [CONTEXTO]

Complejidad: [COMPLEJIDAD] | Estructura de ejes: [ESTRUCTURA_EJES]

FUENTE_PRINCIPAL: [pegar aquí el bloque completo producido por el Apéndice A]

FUENTES_COMPLEMENTARIAS: [pegar aquí las tres fuentes adicionales del catálogo]

NUCLEO_CONCEPTUAL: [pegar aquí]

GAMA_PREGUNTAS_INV: [pegar aquí]

ESTRUCTURA DE LA GUÍA 1

Momento A — Entrada al tema

A1. Apertura por fuente de interés situacional (máx. 180 palabras). Desarrolla la historia-situación de [FUENTE_PRINCIPAL] en [CIUDAD/REGIÓN] con rigor conceptual. NO es una ambientación genérica: es la situación concreta donde el fenómeno ocurre y que hace visible por qué el tema importa. Termina con una pregunta abierta que el estudiante podrá seguir. Frase final que nombra una emoción prospectiva posible (curiosidad, sorpresa, interrogación).

A2. Resonancia personal y cuadro de posibilidades. Invitación al estudiante a reconocer cómo el tema puede tocar su vida. Incluye el *cuadro de fuentes complementarias*: tabla visible de 3 filas con 3 columnas: «Otra forma de entrar al tema» / «Lo que podrías investigar» / «Dónde esto se ve». Una fila por cada fuente de [FUENTES_COMPLEMENTARIAS]. El cuadro opera como horizonte, no como obligación de elegir otra ruta.

A3. Exploración del horizonte del tema (máx. 250 palabras). Desarrollo conceptual anclado a la fuente principal. Presenta los conceptos de [NUCLEO_CONCEPTUAL] organizados como respuestas a la pregunta que la fuente plantea. Estructura: «¿Qué está pasando en la situación? → ¿Por qué ocurre así? (aparece Eje 1) → ¿Qué más interviene? (aparece Eje 2) → ¿Qué hace que todo esto tenga sentido? (aparece Eje 3)». El rigor

científico es pleno: definiciones precisas, mecanismos correctamente nombrados, sin simplificaciones que generen errores conceptuales. Pero el orden y la densidad están organizados por el problema, no por el temario. Se prohíben listados de definiciones sueltas y secuencias tipo «Concepto 1. Concepto 2. Concepto 3».

Momento B — Orientación investigativa

B1. Contacto conceptual con el núcleo explicativo. Tres niveles de preguntas sobre los conceptos desplegados en A3. *Nivel 1 (exploración):* preguntas activadoras que no requieren consulta de fuentes externas, solo observación y pensamiento. *Nivel 2 (descubrimiento):* preguntas que invitan a consultar fuentes para precisar o profundizar. *Nivel 3 (construcción inicial):* preguntas que piden relacionar, comparar o explicar. Al menos una pregunta de cada nivel debe apuntar explícitamente a uno de los ejes conceptuales.

B2. Identificación del propio ángulo de interés. Instrumento breve de reconocimiento: «De todo lo que has leído y pensado hasta aquí, ¿qué parte te llamó más la atención? ¿Qué parte te dejó con más preguntas? ¿Qué parte conecta con algo que has visto, vivido o escuchado?». Espacio para registro del estudiante. NO pide aún una pregunta de investigación: solo reconocimiento del ángulo.

B3. Formulación o selección de pregunta de investigación. Presenta las preguntas de [GAMA_PREGUNTAS_INV] como opciones visibles para seleccionar o adaptar, e incluye un espacio para que el estudiante formule su propia pregunta guiado por prompts estructurados: «Empieza tu pregunta con ¿Por qué...? / ¿Cómo...? / ¿Qué pasa cuando...? / ¿Cuál es la relación entre... y...?». Criterios visibles de una buena pregunta de investigación: (a) no se responde con sí/no, (b) conecta al menos dos conceptos del tema, (c) tiene al menos una forma posible de ser investigada con los recursos disponibles. Si [CONTEXTO] indica P4=NO (sin internet), añadir criterio (d): se puede investigar con personas, libros, observación o experiencia directa.

Momento C — Indagación activa

C1. Definición de estrategia de investigación. Breve sección: «Para investigar tu pregunta puedes...». Presenta 4-5 estrategias aplicables al perfil (consultar fuentes impresas, entrevistar a alguien, observar un fenómeno, hacer una pequeña experiencia o experimento, consultar al docente o a un compañero con más información). El estudiante marca las que usará y en qué orden. Ejemplo de recorrido de investigación anterior (modelado) para el tipo de pregunta que eligió.

C2. Indagación activa. Instrumentos de registro que la guía provee: cuaderno de campo con encabezados preformateados («Fuente consultada / Fecha / Lo que encontré / Lo que aún no entiendo / Pregunta nueva que me surge»). Banco de preguntas guía para consultar fuentes. **Manifestación resiliente obligatoria:** sección «Cuando una fuente no aparece o no responde» con 3-4 caminos concretos de desbloqueo («reformular la pregunta con otras palabras / buscar a otra persona / cambiar el tipo de fuente / volver al concepto y preguntarse qué parte no está clara todavía»). Frase de identidad académica: «Que una

pregunta sea difícil de investigar no quiere decir que no valga la pena; a veces lo más interesante es justamente lo que cuesta responder».

C3. Construcción de sentido. Cierre de la indagación con instrumento explícito de síntesis: «Después de investigar, lo que ahora entiendo sobre mi pregunta es...». Plantilla de tres partes: «*Antes de investigar pensaba que... / Ahora sé que... / Lo que sigo sin entender del todo es...*». Organizador gráfico visible: mapa o esquema breve que conecta la pregunta con los conceptos de los ejes que aparecieron en la investigación. Este esquema se transfiere a Guía 2.

INSTRUMENTO METACOGNITIVO INICIAL

Ubicado al inicio de la Guía 1, después de A1 y antes de A2. Tres prompts breves de registro: «Cuando leí la apertura, lo que sentí fue... / Lo que ya sabía sobre este tema era... / Lo que más me genera curiosidad es... / Lo que más me genera duda o incomodidad es...». Listado visible de cuatro emociones prospectivas de Pekrun (esperanza, confianza, ansiedad, desesperanza) con definiciones en lenguaje cotidiano; el estudiante marca las que reconoce en sí mismo. Estos registros se recuperarán en Guía 3 para la reflexión comparativa.

CIERRE DE GUÍA 1 (prefiguración de Guía 2, sin instalación)

Sección final breve (máx. 80 palabras): «Esto es lo que entendiste. En la siguiente guía vas a hacer algo distinto: vas a decidir qué hacer con lo que aprendiste —para quién, cómo, con qué forma—. No lo decides todavía: solo lo guardas en mente». NO se solicitan elecciones sobre producto ni audiencia.

Variable de salida a Guía 2: [SINTESIS_ESTUDIANTE_G1] con la pregunta de investigación, la síntesis de B3 y el esquema gráfico. Esta variable es el punto de partida de B2.

DIMENSIÓN DOCENTE (sección final, fuera del cuerpo de la guía del estudiante)

- DO1. Señales de alerta de Guía 1: no responde a la apertura emocional → fuente principal puede no ser pertinente para este estudiante → invitar a explorar el cuadro de complementarias. No formula pregunta en B3 → acompañamiento individual con prompts de formulación. Abandono en B2 → ofrecer una fuente más accesible, reformular la pregunta.
- DO2. Retiro progresivo en Guía 1: el cuadro de A2 y los prompts de B3 pueden retirarse con estudiantes que ya muestren autonomía investigativa.
- DO3. Cuándo pasar a C2: cuando el estudiante haya producido su síntesis de B3 con al menos una relación conceptual explícita. No antes. Si un estudiante llega al cierre sin síntesis, se reprograma en acompañamiento individual.

Restricciones obligatorias de B1

- R1.** La guía NO solicita decisiones sobre producto artístico, audiencia ni forma de socialización.
- R2.** A3 es desarrollo conceptual anclado a la fuente, NO texto expositivo disciplinar convencional. Prohibidos listados de definiciones y secuencias tipo «Concepto 1, Concepto 2...». Verificación: al leer A3, el problema que plantea la fuente debe ser visible a lo largo del texto.
- R3.** Rigor conceptual pleno: mecanismos correctamente nombrados, sin simplificaciones erróneas. Toda analogía es explícita y no confunde el mecanismo.
- R4.** Andamiaje máximo con retiro progresivo: instrumentos de B2, B3, B1, B2, B3 están todos disponibles para todo estudiante.
- R5.** Manifestación resiliente obligatoria en A1-A2 (instrumento metacognitivo con emociones prospectivas) y en B2 (camino de desbloqueo, frase de identidad académica).
- R6.** Sin escalas numéricas en ningún instrumento.
- R7.** Lenguaje invitacional en segunda persona. Íconos, cajas de color, checklists visuales.
- R8.** Extensión: Completa ≤ 2500 palabras. Compacta ≤ 1500 palabras (A3 máx. 180 palabras, B2 sin banco de preguntas guía, B3 con plantilla reducida).
- R9.** Si [CONTEXTO] incluye P4=NO (sin internet): todas las estrategias y fuentes son viables sin internet.
- R10.** Si [CONTEXTO] incluye P6=SÍ (privación de libertad): eliminar referencias a salidas al entorno, movilidad o turismo.
- R11.** Sección «Recursos mínimos» al final con materiales físicos válidos para toda la guía.
- R12.** La guía NO contiene rúbrica completa (eso es B3). Al inicio incluye un checklist de autoevaluación breve de 3-4 ítems sobre los criterios que aplican en Guía 1 (dominio conceptual emergente, calidad de la síntesis, uso estratégico de fuentes).

Verificación final antes de entregar

- ¿La apertura A1 corresponde a la FUENTE_PRINCIPAL con rigor conceptual y sin reducirse a ambientación genérica?
- ¿A3 está organizado como desarrollo argumentativo alrededor del problema de la fuente y no como listado de definiciones?
- ¿Los tres ejes conceptuales aparecen en A3 en el orden que el problema hace necesario?
- ¿El cuadro de FUENTES_COMPLEMENTARIAS aparece visible en A2?
- ¿B1 tiene preguntas en los tres niveles (exploración, descubrimiento, construcción inicial)?
- ¿B3 presenta la gama de preguntas de [GAMA_PREGUNTAS_INV] y además permite formular la propia con prompts estructurados?

- ¿C2 incluye caminos de desbloqueo concretos como manifestación resiliente obligatoria?
- ¿C3 incluye la plantilla de tres partes («Antes pensaba / Ahora sé / Sigo sin entender») y el esquema gráfico?
- ¿El instrumento metacognitivo inicial incluye emociones prospectivas de Pekrun?
- ¿El cierre de la guía prefigura Guía 2 sin solicitar decisiones sobre producto o audiencia?
- ¿La guía NO contiene rúbrica completa (solo checklist breve) ni instrucciones sobre producto artístico?
- ¿Extensión cumple el límite de [VERSIÓN]?

Si alguna respuesta es NO: Ajusta antes de entregar.

PROMPT B2 — GUÍA 2 (DISPONERSE A CREAR Y PRODUCIR)

Prompt pedagógico estructurado para Guía 2

Nota introductoria

Este prompt genera la Guía 2 de la secuencia MIMAPA, que tiene como función disponer al estudiante a crear y producir. Abre con el Momento C-bis de Disposición creativa (acciones Cb1, Cb2, Cb3) —el segundo arco significativo del ciclo—, continúa con las decisiones de producción (D1, D2, D3) y culmina con la producción completa (E1, E2, E3) con andamiaje creativo por tipología.

La apertura por el Momento C-bis es crítica. No es una transición breve: es un momento pleno que resuelve el vacío afectivo-cognitivo entre la construcción de sentido (cerrada en Guía 1) y las decisiones de producción. Opera con lógica Engage de 5E: modelado por casos, invitación a resonar, activación metacognitiva intensa, no instrucción directa.

Los patrones operan así: significativo (segundo arco) en C-bis; estratégico dominante en D y E; resiliente explícito en E2 y transversal en Cb3.

Articulación con B1 y Apéndice A: Variable [SINTESIS_ESTUDIANTE_G1] proviene de cada estudiante al finalizar Guía 1 (no se genera por IA; se transcribe por el docente o por el estudiante mismo). Variable [BIBLIOGRAFIA_CREATIVA] proviene del Apéndice A Tarea 9 e incluye: (a) criterios de calidad artística por tipología, (b) referentes sobre comunicación del conocimiento y creación como cognición, (c) archivo de historias de disposición creativa. Los ejes conceptuales [EJE 1,2,3] y el banco de símbolos disciplinares son los mismos de B1.

Variables de entrada

Tabla B3. Variables de entrada de B2 (Guía 2)

Variable	Descripción	Origen
[TEMA], [GRADO], [ÁREA], [EJE 1,2,3], [CIUDAD/REGIÓN], [CONTEXTO], [COMPLEJIDAD], [ESTRUCTURA_EJES]	Iguales a los de B1	Apéndice A / B1
[SINTESIS_ESTUDIANTE_G1]	Pregunta de investigación del estudiante + síntesis de B3 + esquema gráfico. Se inserta por estudiante (no se genera; se recupera)	Cierre de Guía 1

Variable	Descripción	Origen
[BIBLIOGRAFIA_CREATIVA]	Dos cuerpos: (a) criterios de calidad artística por tipología; (b) casos modelados de «historias de disposición creativa» y referentes sobre creación como cognición	Apéndice A, Tarea 9
[BANCO_SIMBOLOS]	8-10 símbolos/metáforas específicos del tema (los mismos de B1 si se usaron; ampliados si es necesario)	Apéndice A + B1
[DURACIÓN_G2]	Clases/semanas previstas para Guía 2	Apéndice A
[VERSIÓN]	Completa (máx. 3500 palabras) o Compacta (máx. 2200 palabras)	Docente

Texto del prompt B2 — ingresar en el sistema de IA generativa

Instrucción global: Guía 2 es la guía de mayor densidad del sistema. Abre con C-bis (disposición creativa), continúa con D (decisiones) y cierra con E (producción). Guía 2 NO genera aún la socialización (eso es Guía 3). Toda la guía habla al estudiante en segunda persona.

ROL Y MARCO CONCEPTUAL

Eres un experto en diseño pedagógico adaptativo y en mediación artística para la construcción de conocimiento. Generarás la Guía 2 de MIMAPA, que opera el tránsito del entender al comunicar creativamente. Su estructura interna son nueve acciones del estudiante agrupadas en tres momentos:

- Momento C-bis — Disposición creativa: Cb1 (reactivación del sentido: del entender al comunicar), Cb2 (reconocimiento de la creación como forma de conocimiento), Cb3 (disposición creativa: reconocerse como alguien que puede crear).
- Momento D — Decisiones de producción: D1 (decisión del tipo de producto), D2 (decisión de audiencia y forma de socialización), D3 (diseño del producto).
- Momento E — Producción: E1 (primera ejecución/borrador), E2 (revisión y refinamiento), E3 (preparación consciente para socialización, preludio a Guía 3).

La lógica del Momento C-bis es Engage estilo 5E: modelado por casos domésticos, invitación a resonar, metacognición intensa. NO es instrucción directa sobre qué hacer.

DATOS DE LA GUÍA

Tema: [TEMA] | Grado: [GRADO] | Área: [ÁREA] | Duración: [DURACIÓN_G2] | Versión: [VERSIÓN]

Ejes: [EJE 1] / [EJE 2] / [EJE 3] | Ciudad/región: [CIUDAD/REGIÓN] | Contexto: [CONTEXTO]

SINTESIS_ESTUDIANTE_G1: [pegar bloque completo por cada estudiante, o por grupo si la guía se produce genérica con espacios para que el estudiante transcriba]

BIBLIOGRAFIA_CREATIVA: [pegar cuerpos a y b]

BANCO_SIMBOLOS: [pegar tabla del Apéndice A]

APERTURA DE GUÍA 2 — Recuperación de Guía 1

Sección breve (máx. 120 palabras) que invita al estudiante a recuperar su síntesis, su pregunta y su esquema. Espacio explícito: «Escribe aquí tu pregunta de investigación: ____ / Escribe tu síntesis de tres partes: ____ / Dibuja o pega tu esquema: ____». Frase de puente: «Ya entendiste algo. Ahora vas a hacer algo con eso: vas a crearlo de una forma que otros puedan recibir».

MOMENTO C-BIS — Disposición creativa

Cb1. Del entender al comunicar

Modelado Engage (obligatorio, estilo 5E). Presenta TRES o CUATRO historias breves anonimizadas (60-90 palabras cada una) de estudiantes anteriores que comprendieron algo y se lo comunicaron a alguien concreto de su vida: una abuela, un hermano menor, un vecino, un amigo. Cada historia incluye: qué entendió el estudiante, a quién decidió contárselo y por qué, qué hizo para contárselo, qué cambió en la persona que recibió la comunicación. Las historias deben ser domésticas —no ejemplares espectaculares—, creíbles para [CONTEXTO]. No mencionan el tema específico de la unidad; operan como modelado del acto mismo de comunicar lo aprendido.

Instrumento de reactivación. Preguntas de mediación con espacio para respuesta: «Si pudieras contarle a una sola persona que conoces lo que entendiste en Guía 1, ¿a quién sería? / ¿Qué le pasaría a esa persona si entendiera lo que tú entiendes? / ¿Qué parte de lo que sabes es la que más vale la pena que alguien más sepa? / ¿Por qué?». NO se pide aún elegir la audiencia formalmente; se pide reconocer que el conocimiento tiene destinatario posible.

Cb2. La creación como forma de conocimiento

Ejemplo trabajado de triple tipología. Elige UN concepto de [EJE 1, 2 o 3] adecuado al tema y muestra cómo tres estudiantes anteriores —uno narrativo, uno visual, uno performativo— tomaron decisiones creativas sobre ese mismo concepto, y cómo esas decisiones les hicieron entenderlo mejor. Estructura de cada ejemplo (80-100 palabras):

- «El estudiante narrativo tuvo que decidir ____ para su historia. Al decidirlo, comprendió que ____ (aspecto conceptual refinado por la decisión).»
- «El estudiante visual tuvo que decidir ____ para su infografía. Al decidirlo, comprendió que ____.»
- «El estudiante performativo tuvo que decidir ____ para su monólogo. Al decidirlo, comprendió que ____.»

Frase de cierre explícita: «Lo que estos tres estudiantes hicieron no fue ilustrar lo que ya sabían. Fue entender mejor al tener que representarlo. Crear es una forma de conocer».

Instrumento de proyección personal. Pregunta con espacio de registro: «De los conceptos que aparecieron en tu investigación, ¿cuál te cuesta más explicar con palabras? ¿Crees que podría ser más claro si lo representarás de otra forma? ¿De cuál?».

Cb3. Reconocerse como alguien que puede crear

Inventario creativo personal. Plantilla metacognitiva con prompts específicos, espacio amplio para respuesta:

- «¿Qué canciones cantas de memoria? ¿De qué son?»
- «Cuando le quieres contar algo importante a alguien, ¿cómo lo haces? ¿Con palabras, con dibujos, con gestos, con silencios?»
- «¿Qué dibujas cuando dibujas, aunque sean garabatos? ¿Caras, paisajes, formas, letras?»
- «¿Qué actúas cuando imitas a alguien? ¿A quién imitas mejor y por qué?»
- «¿Qué te genera curiosidad ver a otros hacer y nunca has intentado?»
- «¿Qué forma creativa te intimida y por qué?»

Reformulación de la creatividad. Caja visible con el texto: «Crear no es inventar desde cero. Es hacer con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que ya practicas sin darte cuenta, de una manera que no habías probado antes. Ya creas todos los días. Esta vez lo vas a hacer sobre algo que entendiste y para alguien que vas a elegir».

Componente de disfrute explícito. Testimonio breve modelado (anonimizado, 50-70 palabras) de un estudiante anterior que describe qué disfrutó al crear —con detalle concreto—: el momento, el gesto, la decisión que le dio gusto hacer. Seguido de la invitación: «La creación puede tener partes difíciles y partes placenteras. Vas a encontrar las dos. Te invitamos a que reconozcas cuáles partes disfrutas —eso también es parte de aprender a crear—». Frase de autoeficacia creativa: «Si ya cantas canciones que no escribiste, si ya cuentas historias que no inventaste, si ya dibujas lo que ves, ya tienes todo lo que necesitas para crear. Solo falta que lo hagas con lo que entiendes».

MOMENTO D — Decisiones de producción

D1. Decisión del tipo de producto

Tabla de elección (4 columnas visibles al estudiante):

- «Elige esto si...» (rasgo del inventario de Cb3 que resuena): p. ej. «Si cuando cuentas algo importante lo haces con historias».
- «El tipo de producto»: Narrativa / Visual / Performativa / Diseño propio.
- «Ejemplos concretos»: Narrativa = cuento, historieta, canción narrativa, **crónica periodística, testimonio, relato histórico, reportaje investigativo**; Visual = infografía, mapa ilustrado, collage, maqueta; Performativa = monólogo, dramatización, podcast; Diseño propio = guiado por preguntas estructuradas.

- «Lo que vas a entender mejor al elegirlo»: conexión con Cb2 para cada tipología.

Si el estudiante elige «Diseño propio», aparecen las preguntas estructuradas: «¿Qué pregunta quieres responder con tu producto? / ¿Qué tipo de producto te permitiría comunicar mejor tu respuesta? / ¿A quién quieres dirigir ese producto? / ¿Qué exige ese producto que ya sabes hacer o estás dispuesto a aprender?». Registro obligatorio: «Elegí ___ porque ___ (conecta con tu inventario de Cb3) / Lo que quiero entender mejor al crear esto es ___».

D2. Decisión de audiencia y forma de socialización

Tabla de elección con 3 columnas: «Audiencia» (clase / familia / comunidad escolar / comunidad barrial / en línea) × «Forma de entrega» (presencial / instalación visible / grabación audio o video / entrega física) × «Lo que esta combinación hace posible». Invitación al estudiante a recuperar Cb1: «¿Recuerdas a quién pensaste contárselo? Esa persona o grupo puede ser tu audiencia». Registro: «Mi audiencia será ___ / La forma de socialización será ___ / Lo que quiero que mi audiencia piense, sienta o aprenda es ___».

D3. Diseño del producto

Plantillas estructurales diferenciadas por tipología elegida en D1 (si VERSIÓN=Completa, se presentan las tres plantillas; si VERSIÓN=Compacta, solo la de la tipología del estudiante).

- Narrativa: estructura inicio-nudo-desenlace con espacios para personaje, problema, mecanismo científico, desenlace.
- Visual: tres zonas con rótulos por eje, flechas con texto, cuadro de impacto.
- Performativa: gancho de apertura, tres bloques de desarrollo con analogía, cierre con invitación a la audiencia.

Cada plantilla incluye referencia explícita al [BANCO_SIMBOLOS] para que el estudiante sepa qué símbolos o metáforas puede usar.

MOMENTO E — Producción

E1. Primera ejecución con andamiaje creativo por tipología

Contenido íntegro de: Aquí se desarrolla la subsección «ANDAMIAJE CREATIVO POR TIPOLOGÍA — máximo detalle», con los seis elementos por tipología (N1/V1/P1: pasos de creación, N2/V2/P2: plantilla lista para usar, N3/V3/P3: banco visual de símbolos disciplinares, N4/V4/P4: modelado por pares, N5/V5/P5: criterios de logro parcial, N6/V6/P6: frase de autoeficacia progresiva). En VERSIÓN=Compacta se genera SOLO el bloque de la tipología elegida por el estudiante. En VERSIÓN=Completa se generan los tres bloques.

Importante — diferencia respecto de Cb2: el modelado de Cb2 es *de disposición* (muestra cómo se crea para invitar a crear); el modelado de E1 es *de ejecución* (muestra cómo se crea para sostener la ejecución de quien ya decidió crear).

E2. Revisión y refinamiento

Mini-rúbrica de coevaluación entre pares. Tres criterios con casillas Sí / En parte / No: (1) «Entiendo qué investigaste y por qué (pregunta de investigación clara en el producto)». (2) «El producto responde a esa pregunta de alguna manera». (3) «Mi audiencia elegida podría entenderlo sin mi ayuda si se lo mostrara». Preguntas abiertas: «¿Qué fue lo que más me gustó de tu producto? / ¿Qué cambiarías para que se entienda mejor?». Criterio adicional de andamiaje usado: «¿Cuántos elementos del andamiaje creativo (plantilla, banco de símbolos, pasos) usó tu compañero?» — Ninguno / Uno / Dos o más.

Preguntas resilientes explícitas. «¿Hubo algo que te costó encontrar o hacer? / ¿Qué intentaste y no funcionó? / ¿Qué cambiaste cuando te trabaste? / ¿Qué parte de tu proceso te dio gusto y qué parte te costó más?».

Caminos de desbloqueo. Sección visible: «Si te trabas: (1) vuelve al andamiaje que te saltaste; (2) pide ayuda a un compañero; (3) usa la plantilla aunque sientas que ya no la necesitas; (4) consulta al docente». Frase de identidad académica: «Cambiar algo cuando no funciona es exactamente lo que hace alguien que crea de verdad. Eso es lo que acabas de hacer».

E3. Preparación consciente para la socialización (preludio a Guía 3)

Checklist final de producción con 5 ítems: (1) «¿Tu producto responde la pregunta de investigación?». (2) «¿Alguien de tu audiencia podría entenderlo sin ayuda tuya?». (3) «¿Usaste al menos un concepto de los ejes con precisión?». (4) «¿Hay alguna parte que quieras cambiar si tuvieras un día más?». (5) «¿Qué quieres que tu audiencia piense, sienta o aprenda?». Orientaciones por forma de entrega sobre qué preparar para Guía 3 (si es presencial: ensayar; si es instalación: pensar dónde se ubica; si es grabación: verificar calidad audio/video).

Cierre de Guía 2: «Terminaste tu producto. En la siguiente guía lo vas a compartir con tu audiencia, y vas a mirar todo el camino recorrido. No lo compartes todavía: primero, respira».

Variables de salida a Guía 3: [PRODUCTO_G2] (descripción breve del producto del estudiante), [AUDIENCIA_ELEGIDA], [FORMA_SOCIALIZACION].

DIMENSIÓN DOCENTE DE GUÍA 2

- DO1. Señales de alerta en C-bis: estudiante no responde a Cb1 → el mecanismo de «para qué comunicar» no se activó → revisar si la audiencia del Cb1 le resulta imaginable. Cb3 produce inventario vacío → posible identidad académica muy fracturada → acompañamiento individual con modelado más próximo.
- DO2. Señales de alerta en D: elige producto sin justificar o cambia de tipología repetidamente → revisar si Cb3 fue suficiente; ofrecer la modalidad «diseño propio» con preguntas estructuradas.

- DO3. Señales de alerta en E: produce sin incorporar conceptos (tipo «estetización vacía») → reforzar andamiaje de banco de símbolos y preguntas de descubrimiento; bloqueo ante la creación → ir a la plantilla lista y al modelado por pares.
- DO4. Retiro progresivo en Guía 2: estudiantes que ya incorporan conceptos y siguen plantillas pueden prescindir del andamiaje detallado de E1; conservar siempre disponible el modelado por pares.

Restricciones obligatorias de B2

- R1.** El Momento C-bis opera estilo Engage 5E: modelado por casos domésticos, no instrucción directa. Prohibido reemplazar las historias modeladas por párrafos teóricos sobre «la importancia de comunicar el conocimiento».
- R2.** Cb1 presenta entre 3 y 4 historias modeladas, cada una de 60-90 palabras, creíbles para [CONTEXTO].
- R3.** Cb2 presenta un ejemplo trabajado triple sobre UN solo concepto de los ejes (no tres conceptos diferentes).
- R4.** Cb3 incluye inventario creativo personal con al menos 6 prompts, reformulación de creatividad y componente explícito de disfrute.
- R5.** D1 conecta la elección del producto con el inventario creativo de Cb3 (la tabla «Elige esto si...» usa rasgos del inventario).
- R6.** D2 invita a recuperar a la persona imaginada en Cb1 como audiencia posible.
- R7.** E1 incluye los seis elementos del andamiaje creativo por tipología. Ninguno puede omitirse.
- R8.** Si VERSIÓN=Completa, E1 genera los tres bloques (narrativa, visual, performativa). Si VERSIÓN=Compacta, E1 genera solo el bloque de la tipología elegida.
- R9.** E2 incluye mini-rúbrica de coevaluación, preguntas resilientes y caminos de desbloqueo.
- R10.** Guía 2 NO genera la socialización (eso es B3). E3 es preparación, no ejecución.
- R11.** Sin escalas numéricas. Lenguaje invitacional. Recursos mínimos sin internet si [CONTEXTO] lo exige.
- R12.** Extensión: Completa ≤ 3500 palabras. Compacta ≤ 2200 palabras (C-bis no se reduce a menos de 500 palabras; E1 solo de la tipología elegida).
- R13.** Al inicio, checklist de autoevaluación intermedio sobre criterios que aplican a Guía 2 (calidad del producto, uso estratégico, conexión significativa). La rúbrica completa con los cinco criterios va en B3.
- R14.** El modelado de Cb2 es de disposición (mostrar para invitar); el modelado de E1 es de ejecución (mostrar para sostener). No deben confundirse ni replicarse literalmente entre sí.

Verificación final antes de entregar

- ¿Guía 2 abre con recuperación explícita de la síntesis de Guía 1?

- ¿Cb1 incluye 3-4 historias domésticas modeladas con los 4 elementos (qué entendió / a quién / cómo / qué cambió)?
- ¿Cb2 presenta ejemplo trabajado triple sobre UN solo concepto con la frase de cierre «Crear es una forma de conocer»?
- ¿Cb3 incluye inventario creativo con al menos 6 prompts + reformulación + componente de disfrute + frase de autoeficacia?
- ¿D1 conecta con el inventario de Cb3 y ofrece «Diseño propio» con preguntas estructuradas?
- ¿D2 invita a recuperar la persona imaginada en Cb1?
- ¿D3 presenta plantillas estructurales por tipología con referencia al banco de símbolos?
- ¿E1 incluye los seis elementos del andamiaje creativo por tipología (la versión anterior preservado íntegro)?
- ¿E2 incluye mini-rúbrica + preguntas resilientes + caminos de desbloqueo?
- ¿E3 es preparación para socialización, no ejecución de socialización?
- ¿La guía NO genera la rúbrica completa de 5 criterios (eso va en B3)?
- ¿Extensión cumple el límite de [VERSIÓN]?

Si alguna respuesta es NO: Ajusta antes de entregar.

PROMPT B3 — GUÍA 3 (SOCIALIZAR Y CERRAR)

Prompt pedagógico estructurado para Guía 3

Nota introductoria

Este prompt genera la Guía 3 de la secuencia MIMAPA, cuya función es socializar el producto ante la audiencia, reflexionar sobre todo el proceso y proyectar. Comprende las tres acciones del Momento F: F1 (socialización), F2 (reflexión por patrones y cierre del ciclo autorregulatorio), F3 (proyección).

Guía 3 integra los tres patrones del Marco Circle Up —significativo, estratégico, resiliente— en una misma experiencia de autorreflexión. Es el momento de las emociones retrospectivas de Pekrun (satisfacción, orgullo) y de la reconstrucción de la identidad académica ante lo logrado. Para estudiantes en privación de libertad, la socialización ante una audiencia real es frecuentemente la primera experiencia de reconocimiento académico ante otros.

Guía 3 aplica la rúbrica integrada completa de los cinco criterios. Los instrumentos parciales de B1 y B2 se recogen aquí en una evaluación que integra autoevaluación (25-30%), coevaluación (5-10%) y evaluación docente (65-70%). **Nota: estos pesos corresponden a la propuesta MIMAPA; la experiencia sistematizada documentada en el artículo registraba un peso de autoevaluación del 10%, que esta propuesta amplía deliberadamente para reforzar la autorregulación.**

Articulación con B1 y B2: Variables [PRODUCTO_G2], [AUDIENCIA_ELEGIDA], [FORMA_SOCIALIZACION] provienen del cierre de Guía 2. Los registros metacognitivos iniciales de B1 se recuperan aquí para la comparación punto de partida / punto de llegada.

Variables de entrada

Tabla B4. Variables de entrada de B3 (Guía 3)

Variable	Descripción	Origen
[TEMA], [GRADO], [ÁREA], [CIUDAD/REGIÓN], [CONTEXTO]	Igual a B1 y B2	Apéndice A
[PRODUCTO_G2]	Descripción del producto terminado en Guía 2 (por estudiante)	Cierre de Guía 2
[AUDIENCIA_ELEGIDA]	Elegida en D2 (por estudiante)	Guía 2, D2

Variable	Descripción	Origen
[FORMA_SOCIALIZACION]	Elegida en D2 (por estudiante)	Guía 2, D2
[REGISTROS_METACOGNITIVOS_INICIALES]	Respuestas del estudiante al instrumento metacognitivo inicial de Guía 1 (curiosidad, duda, emociones prospectivas)	Guía 1, inicio
[DURACIÓN_G3]	Clases/semanas para Guía 3	Apéndice A
[VERSIÓN]	Completa (máx. 2000 palabras) o Compacta (máx. 1300 palabras)	Docente

Texto del prompt B3 — ingresar en el sistema de IA generativa

Instrucción global: Guía 3 es la guía de cierre. Es más breve que B2 pero de alta densidad emocional y reflexiva. La rúbrica completa con los cinco criterios aparece aquí. Toda la guía habla al estudiante en segunda persona.

ROL Y MARCO CONCEPTUAL

Eres un experto en diseño pedagógico adaptativo. Generarás la Guía 3 de MIMAPA, que cierra el ciclo autorregulatorio integrando los tres patrones de Circle Up (significativo, estratégico, resiliente). Su estructura interna son tres acciones del estudiante:

- F1: Socialización ante la audiencia.
- F2: Reflexión sobre el proceso y lo aprendido, con cierre del ciclo autorregulatorio.
- F3: Proyección.

La rúbrica integrada de cinco criterios aplica en Guía 3. Los instrumentos parciales de B1 y B2 se recogen aquí.

DATOS DE LA GUÍA

Tema: [TEMA] | Grado: [GRADO] | Área: [ÁREA] | Duración: [DURACIÓN_G3] | Versión: [VERSIÓN]

Ciudad/región: [CIUDAD/REGIÓN] | Contexto: [CONTEXTO]

PRODUCTO_G2, AUDIENCIA_ELEGIDA, FORMA_SOCIALIZACION: [por estudiante, se recuperan al inicio]

REGISTROS_METACOGNITIVOS_INICIALES: [cada estudiante recupera los suyos]

APERTURA DE GUÍA 3 — Recuperación de Guía 2

Sección breve: «Ya terminaste tu producto. Ya sabes a quién se lo vas a mostrar. Esta guía es para compartirlo y para mirar todo el camino». Espacio para registro: «Mi producto es ____ / Mi audiencia será ____ / Mi forma de socialización será ____».

F1. Socialización ante la audiencia

Orientaciones por forma de entrega. Subsecciones diferenciadas según el valor de [FORMA_SOCIALIZACION] del estudiante:

- Presencial: frase de apertura sugerida («Mi nombre es ____, investigué ____ porque ____»), postura corporal, contacto visual, tiempos sugeridos, qué hacer si surge un imprevisto.
- Instalación visible: cómo disponer el producto (lugar, altura, señalización), leyenda que acompañe, cómo recibir comentarios si alguien pregunta.
- Grabación audio o video: verificación técnica final, ensayo una vez antes de grabar, criterios para repetir una toma o conservarla.
- Entrega física: nota escrita que acompañe al producto con los elementos mínimos (quién, qué investigó, para qué, a quién se lo entrega).

Preparación emocional. Sección breve con reconocimiento: «Mostrar lo que hiciste puede producir alegría, nervios, orgullo, incomodidad, todo al mismo tiempo. Esto es normal. Los nervios no son señal de que algo esté mal; son señal de que esto importa». Dos o tres preguntas posibles que la audiencia podría hacer, con sugerencias de respuesta: «¿Por qué elegiste este tema? / ¿Cómo te diste cuenta de esto? / ¿Qué fue lo más difícil?». Registro breve: «Lo que espero de esta presentación es ____ / Lo que más me genera nervios es ____».

F2. Reflexión y cierre del ciclo autorregulatorio

Comparación punto de partida / punto de llegada

Plantilla explícita (obligatoria). Invita al estudiante a recuperar sus registros iniciales de Guía 1 y a contestar:

- «En Guía 1 escribí que sentía ____ y que me generaba curiosidad _____. Ahora siento ____ y lo que me llamó más la atención fue _____.»
- «Antes de investigar pensaba que _____. Ahora sé que _____.»
- «¿Qué sabías al empezar que no sabes ahora? (muchas veces la investigación cambia lo que dábamos por sentado)».
- «¿Qué sabes ahora que no sabías al empezar?»

Reflexión por patrones

Instrumento de tres preguntas, una por patrón, con espacio para respuesta:

- Estratégico: «¿Qué estrategia usaste en tu investigación o en tu creación que te funcionó? ¿Cuál no te funcionó y cambiaste?»
- Significativo: «¿Qué parte de tu trabajo te dio gusto hacer? ¿Por qué? ¿Qué conexión tiene lo que aprendiste con tu vida o con alguien que conoces?»
- Resiliente: «¿Qué te costó y lograste? ¿Qué te trabó y cómo lo desbloqueaste? ¿Qué ahora crees que puedes hacer y antes creías que no?»

Emociones retrospectivas

Listado visible de emociones retrospectivas de Pekrun (felicidad, satisfacción, orgullo, enojo, tristeza, alivio) con definiciones breves. El estudiante marca las que reconoce y escribe una frase: «Siento ___ porque ___».

Identidad académica

Caja visible: «Lo que hiciste —investigar, entender, crear, compartir— es exactamente lo que hace alguien que sabe. Hiciste lo que hacen quienes investigan de verdad». Pregunta de cierre: «¿Qué parte de todo este proceso te mostró algo que antes no sabías que podías?».

F3. Proyección

Instrumento de tres preguntas:

- «¿Qué pregunta nueva te quedó al terminar? (muchas veces la investigación abre más preguntas que las que cierra)».
- «¿Dónde en tu vida, en tu comunidad o en algo que te interesa podrías usar lo que aprendiste? Aunque sea pequeño, aunque sea en una conversación».
- «Si volvieras a empezar, ¿qué harías diferente? (no es una crítica; es un aprendizaje sobre ti como investigador y creador)».

Frase de cierre del ciclo: «Terminaste un ciclo. Lo que aprendiste queda contigo. La siguiente pregunta te espera».

RÚBRICA INTEGRADA DE CINCO CRITERIOS

Cinco criterios × cuatro niveles (Inicial / En proceso / Logrado / Sobresaliente). Descriptores conductuales observables. Sin escalas numéricas.

Tabla B5. Rúbrica integrada de evaluación

Criterio	Inicial	En proceso	Logrado	Sobresaliente
C1. Dominio del contenido (cognitivo/estratégico)	Menciona conceptos sin precisión	Nombra conceptos correctamente pero sin relacionarlos	Explica los conceptos y muestra al menos una relación entre ejes	Explica mecanismos y relaciones entre los tres ejes; identifica límites de su explicación
C2. Calidad del producto artístico (cognitivo/afectivo)	El producto existe pero la audiencia no lo entendería sin mediación	La audiencia entendería con ayuda	La audiencia lo entiende sin mediación	La audiencia lo entiende y lo recuerda porque el producto es memorable
C3. Uso de estrategias (estratégico)	Sigue los pasos sin decidir; si usó	Decide algunos pasos; identifica parcialmente qué	Decide el recorrido; identifica qué	Decide, fundamenta y modifica el

Criterio	Inicial	En proceso	Logrado	Sobresaliente
	IA no distingue su aporte	decidió la IA o el andamiaje	decidió él y qué decidió el andamiaje	recorrido; puede explicar por qué lo hizo así
C4. Conexión significativa (significativo/afectivo)	No menciona conexión con su vida o audiencia	Menciona conexión genérica	Conecta lo aprendido con una situación, persona o contexto concreto	Su producto opera para una audiencia real y el estudiante identifica qué podría cambiar en ella
C5. Resiliencia y reflexión (resiliente/conductual)	No nombra dificultades ni ajustes	Nombra alguna dificultad pero no el ajuste	Nombra dificultades y cómo las desbloqueó; compara punto de partida con punto de llegada	Identifica patrones en su proceso y lo que aprendió sobre sí como aprendiz

Rúbrica simplificada (máx. media página, checklist). Al final de Guía 3 se incluye versión simplificada con solo los criterios y el nivel «Logrado». Pesos: Autoevaluación 25-30% / Coevaluación entre pares 5-10% / Evaluación docente 65-70%.

DIMENSIÓN DOCENTE DE GUÍA 3

- DO1. La socialización es el momento de mayor visibilidad emocional. Prepara el espacio (clima, distribución, tiempo) como parte del diseño pedagógico. Reconoce explícitamente la audiencia: tu presencia y atención son parte del producto.
- DO2. La comparación punto de partida / punto de llegada exige que los registros iniciales de Guía 1 estén accesibles. Si se perdieron, reconstruir por memoria con el estudiante antes de la reflexión.
- DO3. Aplicación de la rúbrica: asegura que el estudiante participe en su propia evaluación (autoevaluación con la rúbrica simplificada). La coevaluación puede hacerse con la mini-rúbrica de B2 ampliada o con preguntas abiertas dirigidas.
- DO4. F3 (proyección) no es opcional. Si el estudiante no logra formular una proyección concreta, acompáñalo en recuperar alguna pregunta nueva o una aplicación posible; es parte del cierre del ciclo.

Restricciones obligatorias de B3

- R1.** Guía 3 recupera explícitamente los registros iniciales de Guía 1 (REGISTROS_METACOGNITIVOS_INICIALES) y los productos de Guía 2. Sin esa recuperación, el cierre del ciclo autorregulatorio no opera.

- R2.** F1 diferencia orientaciones por forma de entrega según [FORMA_SOCIALIZACION].
- R3.** F2 incluye plantilla explícita de comparación punto de partida / punto de llegada.
- R4.** F2 incluye reflexión por los tres patrones (estratégico, significativo, resiliente), una pregunta por patrón.
- R5.** F2 incluye emociones retrospectivas de Pekrun con definiciones accesibles.
- R6.** F3 incluye las tres preguntas de proyección obligatoriamente.
- R7.** Rúbrica integrada de 5 criterios con 4 niveles y descriptores conductuales observables. Sin escalas numéricas.
- R8.** Pesos explícitos de evaluación: Autoevaluación 25-30% / Coevaluación 5-10% / Docente 65-70%.
- R9.** Rúbrica simplificada en formato checklist (nivel «Logrado» únicamente) al final.
- R10.** Lenguaje invitacional, sin escalas numéricas en instrumentos metacognitivos.
- R11.** Extensión: Completa ≤ 2000 palabras. Compacta ≤ 1300 palabras (rúbrica se conserva íntegra; se reducen preparaciones y caja de identidad académica).
- R12.** Si [CONTEXTO] incluye P6=SÍ (privación de libertad): las formas de socialización pública que impliquen salida se reemplazan por formatos internos a la institución (exposición en el aula, mural interno, grabación para familia con autorización).

Verificación final antes de entregar

- ¿La apertura recupera producto, audiencia y forma de socialización de Guía 2?
- ¿F1 tiene orientaciones diferenciadas por forma de entrega?
- ¿F1 incluye preparación emocional con reconocimiento explícito de los nervios como señal normal?
- ¿F2 incluye plantilla de comparación con registros iniciales de Guía 1?
- ¿F2 incluye reflexión por los tres patrones?
- ¿F2 incluye listado de emociones retrospectivas de Pekrun?
- ¿F3 incluye las tres preguntas de proyección?
- ¿Rúbrica de 5 criterios × 4 niveles está presente con descriptores conductuales?
- ¿Rúbrica simplificada en checklist aparece al final?
- ¿Pesos de evaluación 25-30 / 5-10 / 65-70 están especificados?
- ¿Extensión cumple el límite de [VERSIÓN]?

Si alguna respuesta es NO: Ajusta antes de entregar.

ARTICULACIÓN ENTRE B1, B2 Y B3

Flujo de variables entre los tres prompts

Tabla B6. Flujo de variables entre B1, B2 y B3

Prompt	Variables que recibe	Variables que produce
B1	Del Apéndice A: TEMA, GRADO, ÁREA, EJES, FUENTE_PRINCIPAL, FUENTES_COMPLEMENTARIAS, NUCLEO_CONCEPTUAL, GAMA_PREGUNTAS_INV, CIUDAD/REGIÓN, CONTEXTO, COMPLEJIDAD, ESTRUCTURA_EJES, DURACIÓN_G1	Por estudiante al cerrar Guía 1: SINTESIS_ESTUDIANTE_G1 (pregunta + síntesis tres partes + esquema gráfico) + REGISTROS_METACOGNITIVOS_INICIALES (los registros del instrumento inicial)
B2	Del Apéndice A: BIBLIOGRAFIA_CREATIVA, BANCO_SIMBOLOS. Del estudiante/Guía 1: SINTESIS_ESTUDIANTE_G1. Variables comunes (TEMA, EJES, etc.)	Por estudiante al cerrar Guía 2: PRODUCTO_G2 (descripción del producto), AUDIENCIA_ELEGIDA, FORMA_SOCIALIZACION
B3	Del estudiante/Guía 2: PRODUCTO_G2, AUDIENCIA_ELEGIDA, FORMA_SOCIALIZACION. Del estudiante/Guía 1: REGISTROS_METACOGNITIVOS_INICIALES	Cierre del ciclo. Produce evaluación integrada y proyecciones a futuros ciclos

Ejemplo sintético de articulación

Para el tema «La célula como sistema complejo», grado 7°-9°, Manizales rural multigrado, los tres prompts producen guías articuladas así:

Guía 1: abre con la historia de la roya del café (FUENTE_PRINCIPAL), despliega membrana–intercambio–ADN como respuestas a por qué la hoja se rinde, ofrece cuadro de tres fuentes complementarias (p. ej. salud humana, agua contaminada, levaduras en pan/chicha), presenta gama de preguntas de investigación, el estudiante elige «¿Por qué una misma mata de café se enferma y otra no?» y construye su síntesis conectando ADN variedad–pared celular–intercambio.

Guía 2: abre recuperando la síntesis. C-bis activa con historias de estudiantes anteriores que le contaron a familiares algo aprendido (Cb1), muestra cómo tres estudiantes representaron «intercambio de membrana» y aprendieron que es bidireccional (Cb2), y activa inventario creativo personal con componente de disfrute (Cb3). El estudiante elige tipología narrativa (porque reconoce que cuenta historias), audiencia «las familias cafeteras

del barrio», forma de socialización «presentación con historieta impresa». Diseña, produce, refina con coevaluación y prepara la entrega.

Guía 3: el estudiante presenta su historieta ante las familias cafeteras, con frase de apertura y preparación emocional. Compara con su registro inicial («pensaba que era solo por el hongo; ahora sé que depende también de la variedad de la planta y de la fortaleza de la pared celular»), reflexiona por los tres patrones, reconoce satisfacción y proyecta qué pregunta nueva le quedó («¿cómo se crean las variedades resistentes?»). Rúbrica completa aplicada con autoevaluación del estudiante y evaluación docente.

Notas finales

El Apéndice B opera en conjunción con el Apéndice A (que produce FUENTE_PRINCIPAL, FUENTES_COMPLEMENTARIAS, NUCLEO_CONCEPTUAL, GAMA_PREGUNTAS_INV, BIBLIOGRAFIA_CREATIVA), del cual recibe todas las variables de planeación que los tres prompts B1, B2 y B3 requieren para operar.

Esta versión 3.0 preserva íntegros los componentes pedagógicos más logrados del sistema anterior: el andamiaje creativo por tipología con sus seis elementos, la rúbrica integrada de cinco criterios, las restricciones sobre escalas numéricas y lenguaje invitacional, la viabilidad sin internet, y los principios orientadores del artículo (§4.1). Los cambios son arquitectónicos y de orden, no sustitutivos de lo que ya funcionaba.

Notas finales del material suplementario

Referencias citadas

Las referencias citadas en estos apéndices (p. ej., Hidi y Renninger, 2006; Chen et al., 2024; Pekrun et al., 2023, entre otras) corresponden a las listadas en la sección de Referencias del artículo principal. Para su consulta completa, véase dicha sección.

Nota sobre el uso de la inteligencia artificial

Los prompts presentados en los Apéndices A y B son herramientas de apoyo para el diseño docente. La generación de guías mediante IA debe ser siempre revisada, adaptada y validada por el docente, quien conserva la responsabilidad última sobre las decisiones pedagógicas y la adecuación al contexto específico de sus estudiantes.